

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ GOOGLE ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ШКОЛЫ

Одним из ведущих профессиональных качеств современного учителя является наличие компетенций в области цифровых и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Данные многочисленных международных исследований неопровержимо свидетельствуют о том, что успехи в развитии образования той или иной страны более всего зависят от качества педагогических кадров [1].

Эффективная интеграция цифровых технологий в образование позволяет трансформировать педагогические методы и открыть новые возможности для учащихся. В этом контексте очень важно, чтобы учитель обладал необходимыми компетенциями для активного использования ИКТ в своей профессиональной деятельности, обеспечивая равные возможности и высокое качество обучения. Когда речь заходит об окупаемости инвестиций в цифровую трансформацию образования, профессиональная подготовка учителя, его непрерывное профессиональное развитие и повышение квалификации имеют очень большое значение. Обучение и постоянная поддержка должны способствовать развитию у учителя необходимых компетенций в области ИКТ, которые он сможет применить, чтобы помочь учащимся сформировать соответствующие навыки, включая цифровые компетенции для обучения, работы и жизни в дальнейшем.

На смену традиционной школе приходит «цифровая школа», развивается ИКТ-насыщенная, высокотехнологическая образовательная среда, и учитель дополняет данную среду, предопределяя ее характер уже в действии, приспособливает новые средства для достижения дидактических целей.

Расширение использования цифровых технологий вызывает повышение спроса на новые цифровые навыки учителя как специалиста. Выдвигаются новые требования к его профессиональной компетентности в условиях трансформации процессов в системе образования.

Цифровая грамотность становится непременным условием успешности учителя, который сегодня в основном имеет дело с цифровым поколением. Современные дети выросли в условиях информационного изобилия, поэтому умение быстро находить информацию и ориентироваться в ней для них важнее запоминания и прочного знания. Они живут в условиях цифрового контента, поэтому удивить их достаточно сложно.

Когда говорим о цифровой трансформации школы, важно не упускать из виду главную цель образовательного процесса: гармоничное и всестороннее развитие учащихся – умение

строить отношения, умение и стремление учиться, творчески и нестандартно подходить к вопросам обучения.

В этих условиях учителю становится все труднее пробиться сквозь «информационный шум» и привлечь внимание учащихся. И невероятно трудно это внимание удержать.

Цифровая трансформация образования представляет собой коренные изменения образовательных процессов, а также системы управления ими на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий [2, с. 451].

Мировой опыт показывает, что проблема внедрения новых технологий в образование не сводится лишь к их эксплуатации. В центре внимания – учащийся, на которого необходимо ориентироваться при использовании новейшей техники в качестве источника информации, инструмента познания, вписанного в образовательный процесс, и учитель, компетентный технически, профессионально в области новейших технологий, психологически готовый к деятельности в новых условиях.

В связи с этим, меняются приоритеты в области образования. Первичными становятся образовательные ресурсы и услуги. На сегодняшний день существует потребность в разработке цифровых образовательных ресурсов, соответствующих учебной программе учреждений общего среднего образования, которые будут в значительной степени нацелены на повышение доступности, актуальности и качества образования за счет использования современных технологий онлайн-обучения.

Цифровая трансформация образования возможна лишь при наличии высокой грамотности учителей в сфере современных информационных технологий. Таким образом, эффективная цифровая трансформация образования должна способствовать:

- формированию набора ИКТ-компетенций учителя;
- повышению мотивации обучающихся и учителя к получению новых знаний и приобретению навыков, в том числе и навыков программирования, которые приобретают критическую важность для квалифицированного специалиста в условиях цифровой экономики, сравнимую со знанием иностранных языков [2, с. 453].

Современные технологии меняются значительно быстрее, чем результаты образования. Учебники давно перестали быть единственными источниками информации для учащихся. В связи с этим у учителей возникла потребность в разработке новых ресурсов для качественной подготовки к образовательному процессу.

Цифровые образовательные ресурсы способны обеспечить все компоненты образовательного процесса: получение информации, практические занятия, контроль образовательных достижений; позволяют расширить спектр форм самостоятельной учебной работы; изменить роли учителя (с трансляции информации на поддержку и координацию интерактивного учебного процесса) и учащихся (сделать их активными участниками процесса, управляющих ходом своего обучения и ответственными за результат).

Одна из главных задач современной школы – повысить уровень информационной культуры учителя по созданию цифровой образовательной среды.

Как фундаментальная основа педагогического взаимодействия «учитель-ученик» мною был создан персональный сайт предметной направленности, который активно используется в образовательном процессе на учебных, факультативных занятиях, внеклассных мероприятиях и объединениях по интересам, что в значительной степени помогает наиболее эффективно и качественно организовать учебный процесс.

Среди множества сервисов для создания сайтов мною была выбрана платформа Google – blogger.com, с помощью которой любой пользователь может создать свой сайт, не прибегая к программированию и не заботясь об установке и настройке программного обеспечения.

Informatika306.blogspot.com – виртуальный кабинет учителя информатики государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Мозыря» Кривицкой Марины Николаевны.

Работа над проектом осуществляется с сентября 2019 года по настоящее время. Учебный материал дополняется и обновляется по классам в соответствии с изменениями учебной программы.

Возможности использования Google Презентаций при объяснении нового материала позволяют визуализировать информацию, сэкономить время на учебном занятии, узнать что-то новое и интересное по предмету. По каждой новой теме разрабатываю презентации, которые находятся в постоянном доступе на сайте для учащихся.

На занятиях широко применяю возможности ресурса Learningapps.org для обеспечения интерактивности получения и контроля знаний. Учащиеся с удовольствием выполняют упражнения и пробуют самостоятельно их разрабатывать.

Для создания учебных онлайн-тестов в своей работе использую сервис Google Формы. Результаты тестирования автоматически отображаются в Google Таблице, что позволяет учителю проанализировать степень усвоения учащимися изученного материала с помощью диаграмм.

В настоящее время системы онлайн-оценивания произвели настоящую революцию в обучении. Именно они помогли усовершенствовать контрольно-оценивающие материалы. Учителю гораздо проще проводить оценивание знаний, а также следить за результатами и прогрессом своих учащихся и проводить коррекцию их знаний.

Сервис Google Диск помогает в работе тем, что позволяет хранить и использовать документы в интернете, если даже отсутствует подключение к нему. Так же можно выложенный файл расширить и дать ссылку на его скачивание учащимся. Дети могут самостоятельно делать копию, выполнять работу, дают доступ к документу, размещают ссылку на документ в таблице, а также могут прокомментировать и оценить работу.

Для выявления уровня осознания учащимися содержания пройденного материала использую прием рефлексии «Лестница успеха», что дает возможность учащимся осмыслить содержание пройденного материала, оценить эффективность собственной работы на занятии. Для этой цели использую совместный доступ в Google Документах. Сервис обладает всем необходимым функционалом по созданию и редактированию текстовых документов. Он

позволяет значительно упростить работу с документами: можно работать удаленно, не загружая их на компьютер.

С целью повышения интереса учащихся к изучению учебного предмета и как один из инструментов обобщающего повторения и закрепления изученного материала использую сервис Google Jamboard для совместного создания онлайн-газет. Учащиеся сами разрабатывают дизайн газет, придумывают задания и подбирают материал.

Прошлый учебный год, когда особо остро был поставлен вопрос онлайн-обучения, позволил оценить всю значимость применения виртуального кабинета информатики для дистанционного обучения учащихся.

Широко применялся сервис Google Met для онлайн консультаций учащихся и родителей.

Учащимся предоставляется возможность использования электронных версий учебников, скачивания программ, используемых в учебном процессе для установки на домашнем компьютере.

Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире имеет место тенденция слияния образовательных, информационных, цифровых технологий и формирование на этой основе принципиально новых интегрированных технологий обучения. Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы учащихся, серьезно усиливается интенсивность образовательного процесса.

Учителя активно используют Google-сервисы в своей педагогической практике в силу их доступности, а также возможности делать занятия увлекательными, что позволяет повышать познавательную активность учащихся, совершенствовать навыки познавательного общения каждого учащегося, используя совместный доступ при выполнении заданий.

Формируется активная образовательная среда, благодаря которой актуализируется содержание обучения, происходит быстрый обмен информацией между участниками образовательного процесса, активизируется познавательное общение учащихся, что способствует развитию их творческих, аналитических способностей. При этом учитель не только образует, развивает и воспитывает, но с внедрением новых технологий он получает мощный стимул для самообразования, профессионального роста и творческого развития. Что позволяет использовать современные технологии для саморазвития каждого участника образовательного процесса.

Как показывает опыт, применение в образовательном процессе онлайн-сервисов позволяет улучшить качество образования. Об этом свидетельствуют результаты промежуточной аттестации. Процент учащихся учреждения образования, обучающихся на достаточном и высоком уровнях по учебному предмету «Информатика», составляет около 70 %. Если учащиеся реализуются, интерес к предмету растет; если нет места потребностям, их реализации, то нет и мотивов для учения.

Литература

1. Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильного высокого качества обучения в школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира // Вопросы образования. 2008. 3:3-65.

2. Богущ В.А. и др. Цифровая трансформация образования. Цифровая трансформация высшего образования: Материалы I науч.-практ. конф., Минск, 30 мая 2018 г. Минск : ГИАЦ Минобразования, 2018. С. 480.